

LOGARIFMIK TENGSIZLIKLARNI YECHISHNING YANA BIR USULI HAQIDA

Mahmudova Ozoda Yuldashevna¹, Maxmudov Jamshid Shuxratovich²

QDPI katta o'qituvchisi¹, QDPI talabasi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15342983>

Annotatsiya. Ushbu maqola logarifmik tengsizliklarni yechimining ba'zi bir usullari haqida yoritilgan.

Logarifmik tengsizliklarni yechish yo'llari ko'p, yana bir usuli yordamida yechishni o'rgatish usullari berilgan va misollar orqali keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ifoda, tengsizlik, ishora, fuksiya, aniqlanish sohasi, yechim, interval, funksiya nollari.

Аннотация

Данная статья посвящена некоторым методам решения логарифмических неравенств.

Существуют различные способы решения логарифмических неравенств, и в статье рассмотрен ещё один метод, с объяснением его применения и примерами.

Ключевые слова: выражение, неравенство, знак, функция, область определения, решение, интервал, нули функции.

Annotation. This article discusses some methods for solving logarithmic inequalities.

There are many ways to solve logarithmic inequalities, and the article presents another method, explaining how to apply it with examples.

Keywords: expression, inequality, sign, function, domain, solution, interval, function zeros.

Logarifmik tengsizliklarni yechishning bir qancha usullari mavjud. Biz quyida tengsizliklarni yechishning yana bir usuli haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. $\log_a b$ va $(a-1)(b-1)$ ifoda bir hil ishoraga ega bo'lishini isbotlaymiz.

Isbot: Agar $a > 1$ va $\log_a b > 0$ bo'lsa, u holda $b > 1$ va $(a-1)(b-1) > 0$ bo'ladi. Agar $a > 1$ va $\log_a b < 0$ bo'lsa, u holda $0 < b < 1$ va $(a-1)(b-1) < 0$ bo'ladi. Agar $0 < a < 1$ va $\log b > 0$ bo'lsa, u holda $0 < b < 1$ va $(a-1)(b-1) > 0$ bo'ladi.

Agar $0 < a < 1$ va $\log b > 0$ bo'lsa, u holda $b > 1$ va $(a-1)(b-1) < 0$ bo'ladi. Isbotlandi.

1-misol. Ushbu

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{2(x-2)}{(x+1)(x-5)} \geq 1$$

tengsizlikni yeching.

Yechish. Tengsizlikning chap tarafida turgan funksiyaning aniqlanish sohasini topamiz (1-rasm)

$$\begin{cases} x > 0, \\ x \neq 1, \\ \frac{2(x-2)}{(x+1)(x-5)} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x \neq 1 \\ \frac{x-2}{x-5} > 0 \end{cases}$$

1-rasm

$$D(f): x \in (0;1) \cup (1;2) \cup (5;\infty).$$

Tengsizlikni

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{2(x-2)x}{(x+1)(x-5)} \geq \log_{\frac{1}{x}} \frac{1}{x}$$

ko'rinishda yozamiz. Bundan $\log_{\frac{1}{x}} \frac{2(x-2)x}{(x+1)(x-5)} \geq 0$.

Endi yuqorida isbotlangan tasdiqdan foydalanamiz.

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x} - 1\right) \frac{2(x-2)x}{(x+1)(x-5)} - 1 &\geq 0 \Leftrightarrow \frac{1-x}{x} \cdot \frac{2x^2 - 4x - x^2 + 5x - x + 5}{(x+1)(x-5)} \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{(1-x)(x^2+5)}{x(x+1)(x-5)} \geq 0 \end{aligned}$$

Aniqlanish sohasiga ko'ra $x > 0$ bo'lgani uchun $x+1 > 0$, $x^2 + 5 > 0$ bo'ladi. Shuning uchun

oxirgii tengsizlikni $\frac{1-x}{x-5} \geq 0$ ko'rinishda yozish mumkin (2-rasm)

2-rasm

$x \in [1;5]$, $x \neq 1$ bo'lgani uchun $x \in (1;5)$ bo'ladi. Funksiyaning aniqlanish sohasini e'tiborga olib $(1;2)$ ni hosil qilamiz.

Javob: (1;2)

2- misol. $\log_{x-3}(x^2 - 4x)^2 \leq 4$ tengsizlikni yeching.

Yechish. Funksiyaning aniqlanish sohasini topamiz.

$$f(x) = \log_{x-3}(x^2 - 4x)^2; \begin{cases} x-3 > 0, \\ x-3 \neq 1, \\ (x^2 - 4x)^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3, \\ x \neq 4, \\ x \neq 0. \end{cases} D(f): (3;4) \cup (4;\infty)$$

Berilgan tengsizlikni $\log_{x-3}(x^2 - 4x)^2 \leq \log_{x-3}(x-3)^4$

yoki $\log_{x-3} \frac{(x^2 - 4x)^2}{(x-3)^4} \leq 0$ tengsizlik bilan almashtiramiz. Yuqorida keltirilgan tasdiqdan foydalanamiz.

$$(x-4) \left(\frac{(x^2 - 4x)^2}{(x-3)^4} - 1 \right) \leq 0 \Leftrightarrow (x-4) \frac{(x^2 - 4x - (x-3)^2)(x^2 - 4x + (x-3)^2)}{(x-3)^4} \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-4) \frac{(2x-9)(2x^2 - 10x + 9)}{(x-3)^4} \leq 0$$

$$q(x) = (x-4) \frac{(2x-9)(2x^2 - 10x + 9)}{(x-3)^4}$$

funksiyani qaraymiz.

Uning aniqlanish sohasi $D(q): x \neq 3$. Funksiyaning nollarini topamiz.

$$(x-4) = 0 \Leftrightarrow x = 4, \quad (2x-9) = 0 \Leftrightarrow x = 4,5;$$

$$2x^2 - 10x + 9 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{7}}{2}$$

$f(x)$ funksiyaning aniqlanish sohasini e'tiborga olib, 3-rasmni hosil qilamiz.

3-rasm

$$\text{Javob: } \left(3; \frac{5+\sqrt{7}}{2} \right] \cup (4; 4,5)$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. П.Ф.Севрюков, А.Н.Смоляков "Тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства" Москва. 2008
2. Олехник С.Н.и др.Уравнения и неравенства. Нестандартные решения. 10-11 классы. Учебно-метод. пособие. Москва. 2001.